

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

INTRODUÇÃO AO AUDIOVISUAL NO ENSINO MÉDIO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE OFICINA NO IFES GUARAPARI

Lucas Mozer Braga¹

¹Graduado em Design pela Universidade Federal do Espírito Santo, Mestrando em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) - Instituto Federal do Espírito Santo, lucas.mozer.braga@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20634937

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho relata uma experiência formativa desenvolvida no Ifes Campus Guarapari, no contexto da 1ª edição do projeto Laboratório de Criação, realizada em 26 de junho de 2025. A atividade consistiu em uma oficina prática de introdução ao audiovisual, conduzida por Lucas Mozer, voltada a estudantes do ensino médio e com duração de quatro horas. Participaram da atividade aproximadamente 20 estudantes.

A proposta da oficina partiu da compreensão de que o audiovisual ocupa lugar central na cultura contemporânea e, por isso, constitui importante campo de formação técnica, estética e expressiva. Nesse sentido, a atividade buscou oferecer aos participantes um primeiro contato com fundamentos da linguagem audiovisual por meio de uma abordagem prática, dinâmica e centrada na experimentação.

Tal perspectiva também se aproxima da visão de Paulo Freire acerca da extensão entendida não como uma simples transferência de conteúdos, mas espaço de produção de conhecimento. Em *Extensão ou comunicação?*, o autor se opõe à lógica unilateral de transmissão e defende uma prática educativa fundada na troca, no diálogo, na comunicação e no aprendizado mútuo. Nessa direção, a oficina buscou constituir um espaço formativo em que os estudantes não fossem tratados como receptores passivos de técnicas, mas como sujeitos da experiência, capazes de observar, experimentar, decidir e produzir imagens a partir de sua própria participação no processo formativo.

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação
Social
16 e 17 de abril de 2026

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A atividade foi realizada no Ifes Campus Guarapari como oficina prática introdutória. O palestrante utilizou sua própria câmera como recurso de demonstração, enquanto os estudantes trabalharam com câmeras disponibilizadas pela instituição. A proposta metodológica articulou apresentação inicial de conceitos e realização imediata de exercícios práticos, sob orientação e auxílio do palestrante e troca de conhecimentos por parte dos estudantes presentes.

Durante a oficina, foram explorados conteúdos como enquadramentos, funções das câmeras, direção de cena e expressão visual. A dinâmica priorizou a participação ativa dos estudantes, que assumiram papel de protagonismo nas produções desenvolvidas ao longo do encontro. Os corredores e outros espaços do campus foram utilizados como ambientes de criação, favorecendo a observação, a composição de imagens e a vivência direta de decisões relacionadas ao olhar, ao registro e à organização da cena.

Do ponto de vista metodológico, a experiência pode ser compreendida como uma ação formativa de caráter prático, baseada na articulação entre introdução conceitual e exercício imediato. Tal escolha contribuiu para tornar o conteúdo mais acessível e envolvente, permitindo que os participantes experimentassem, na prática, aspectos essenciais da construção da imagem audiovisual.

3. RESULTADOS

Como resultados percebidos, destaca-se o engajamento dos participantes, a movimentação criativa gerada pela atividade e o potencial da oficina para ampliar o repertório visual e técnico dos estudantes. Também se observa que a experiência contribuiu para aproximar os participantes de uma compreensão mais ativa da imagem, não apenas como consumo, mas como linguagem passível de análise, construção e expressão.

A circulação dos estudantes pelos espaços institucionais, associada ao uso das câmeras e à realização de pequenos registros visuais, favoreceu uma aprendizagem situada, concreta e diretamente vinculada à experimentação. Os produtos finais da oficina foram

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação Social
16 e 17 de abril de 2026

publicados em postagens no Instagram do projeto, o que também conferiu visibilidade à experiência e registro público das produções realizadas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se, portanto, que oficinas introdutórias como a citada podem possuir relevância no campo da formação humana dos discentes, especialmente quando articulam prática, sensibilidade e experimentação. Além de introduzir noções técnicas básicas, ações dessa natureza favorecem o desenvolvimento da expressão visual, da percepção estética e do protagonismo estudantil.

Nesse sentido, a experiência aproximou-se de uma compreensão dialógica da extensão, em oposição a práticas marcadas pela simples transferência de saberes, tal como criticado por Paulo Freire. A experiência realizada no Ifes Guarapari evidencia, portanto, o potencial de atividades formativas curtas e práticas como estratégia de iniciação ao audiovisual em contextos educacionais.

Palavras-Chaves: Audiovisual; Oficina; Ensino médio integrado; Extensão; Expressão visual.

AGRADECIMENTOS:

Ao Ifes Campus Guarapari, ao Núcleo de Produção Digital do campus e aos estudantes envolvidos, pela oportunidade de nos formarmos em comunhão, no diálogo e na partilha de saberes, reafirmando o sentido coletivo e humano da experiência educativa.

REFERÊNCIAS

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação
Social

16 e 17 de abril de 2026

FREIRE, Paulo. *Extensão ou comunicação?* 12. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006.